

SOB A ÓTICA DO DIREITO: A INCONGRUÊNCIA DE (TRANS) GÊNERO NOPÚBLICO INFANTO-JUVENIL

SILVA, Libânia Suellen Ferreira da¹
RABELO, Janaina da Silva²

RESUMO

O presente estudo vem abordar, sob a ótica do Direito, a crescente busca de intervenções médicas, como o bloqueio puberal, a hormonioterapia cruzada e a cirurgia de redesignação sexual, pelo público infanto-juvenil. Nesse sentido, por meio do método indutivo e pesquisas bibliográficas, tem como objetivo apresentar os impasses jurídicos que as crianças e os adolescentes vivenciam frente ao seu direito de personalidade, direito intransmissível e irrenunciável, e ,em consonância, elucidar os desafios e preconceitos enfrentados por estes na tentativa de se sentirem incluídos e valorados na vida em sociedade.

Palavras-chave: Direito de Personalidade. Incongruência de gênero. Conselho Federal de Medicina. Transgêneros.

1. INTRODUÇÃO

É sabido que o Direito é uno e indivisível, contudo observa-se que durante a sua prática nas resoluções de conflitos, há o uso de analogias, de costumes ou até mesmo dos princípios do Direito para solidificar o ordenamento jurídico na situação em que a lei vem a ser omissa. Diante disso, evidencia-se a necessidade do diálogo das fontes nas situações que discorrem sobre os direitos das pessoas transgêneros, principalmente no público infanto-juvenil, visto que o uso recorrente de fontes, como as resoluções do Conselho Federal de Medicina para a aplicabilidade do direito destes, desenvolverá, conseqüentemente, divergências entre a fonte e o Direito propriamente dito.

Ademais, devido ao progresso gradual do desenvolvimento de uma sociedade inclusiva e diversificada para o público LGBTQIAP+, atualmente, houve o aumento da procura de intervenções médicas como o bloqueio puberal, a hormonioterapia cruzada e a cirurgia de redesignação sexual, pelo público infanto-juvenil. Contudo, ao passo que as crianças e os adolescentes entendem a sua incongruência de gênero (ou disforia de gênero), ouseja, não sentem , momento em que não se reconhecem com o sexo identificado ao nascer e vivem em uma desarmonia entre o gênero físico e o gênero interno que se identificam, estes ao buscarem reverter esse quadro, enfrentam empecilhos quanto ao direito de dispor do próprio corpo,

¹Discente do curso de Direito. E-mail: libaniasuellen@gmail.com

²Mestre em Direito Constitucional E-mail: janainarabelo@unigrande.edu.br

visto que o artigo 11 do Código Civil (Lei 10.406/2002) é objetivo ao expor que o exercício do direito de personalidade não poderá sofrer limitação voluntária, no entanto entra em contradição no seu artigo 13, ao mencionar que é proibido dispor do seu próprio corpo, salvo por disposição médica. Dessa forma, no intuito de aprofundar o que viria a ser

“salvo por disposição médica” utilizado pelo legislador, foi aprovado o Enunciado 276, da IV Jornada de Direito Civil que dispõe:

“O art. 13 do Código Civil, ao permitir a disposição do próprio corpo por exigência médica, autoriza as cirurgias de transgenitalização, em conformidade com os procedimentos estabelecidos pelo Conselho Federal de Medicina, e a consequente alteração do prenome e do sexo no Registro Civil.” (CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL, 2006, online)

Diante disso, compreende-se que, teoricamente, para se obter a permissão judicial sobre a disposição do próprio corpo, o pedido deve estar em consonância com os requisitos do Conselho Federal de Medicina (CFM). Logo, é imperioso ressaltar o entendimento da Medicina acerca da diferenciação desses procedimentos médicos, visto que são as resoluções do CFM que ditam as regras de autorização para iniciar essas intervenções nos pacientes. Segundo a Resolução nº 2.265/2019, do Conselho Federal de Medicina:

“O bloqueio puberal consiste na interrupção da produção de hormônios sexuais, impedindo o desenvolvimento de caracteres sexuais secundários do sexo biológico pelo uso de análogos de hormônio liberador de gonadotrofinas (GnRH). A hormonioterapia cruzada é a forma de reposição hormonal na qual os hormônios sexuais e outras medicações hormonais são administradas ao transgênero para a feminização ou masculinização, de acordo com sua identidade de gênero. E a cirurgia de redesignação sexual são os procedimentos cirúrgicos de adequação para estes com incongruência de gênero, a qual para a afirmação de gênero masculino para o feminino as cirurgias são: neovulvovaginoplastia e a mastoplastia de aumento; e a afirmação de gênero feminino para o masculino são: mastectomia bilateral, cirurgias pélvicas e cirurgias genitais. Bem como, autoriza a cirurgia de transgenitalização em maiores de 18 anos e o procedimento hormonal em maiores de 16 anos. E proíbe a realização de procedimentos hormonais ou cirúrgicos em pessoas diagnosticadas como portadoras de transtornos mentais graves.” (CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA, 2019, online)

Portanto, com a conceituação destas intervenções médicas, entende-se que se tratam de situações das quais a pessoa irá dispor do seu próprio corpo em busca do seu bem-estar físico e psíquico, enquadrando-se na exceção em caso de irrenunciabilidade do Direito de Personalidade.

2. METODOLOGIA

Trata-se de um estudo por meio do método indutivo e pesquisas bibliográficas afim de elucidar os desafios e preconceitos enfrentados por estes na tentativa de se sentirem incluídos e valorados na vida em sociedade.

3. RESULTADOS E DISCUSSÃO

O ordenamento jurídico ainda não debruça a norma em face do desenvolvimento deste fato social, de maneira suficiente para se obter meios de inclusão do direito das pessoas transgênero na legislação brasileira, ficando estes casos sem amparo jurídico e respaldados, demasiadamente, pelo âmbito da Medicina

A exemplo disso, o Conselho Federal de Medicina, ao formular suas resoluções, autorizando a cirurgia de transgenitalização em maiores de 18 anos e o procedimento hormonal em maiores de 16 anos, entra em impasse com a Lei 10.406/2002. visto que segundo o art.4º, I, do Código Civil, os adolescentes são relativamente incapazes, não tendo o necessário discernimento para a prática dos seus atos, logo, não estão civilmente capacitados para exprimirem sua vontade. Quanto às crianças que relatam essa incongruência de gênero, o CFM afirma que devem ser submetidas ao procedimento terapêutico multidisciplinar, sem quaisquer intervenções de tratamentos hormonais, porém como são menores de 16 anos e são

A sistematização da assistência de enfermagem SAE é de grande e suma importância para o paciente com apendicite aguda, pois a SAE vai auxiliar o profissional passo a passo no tratamento do paciente buscando uma assistência de qualidade. Sendo relevante e fundamental para uma boa sistematização perante ao paciente principalmente se esse for submetido a uma cirurgia, além de ser importante para que todos os profissionais estejam sempre interagindo de maneira mais humanizada.

considerados absolutamente incapazes (art. 3º do Código Civil) devem ter a autorização dos seus representantes legais.

Dessa feita, evidencia-se um impasse à medida que é legal a decisão sobre iniciar ou não os procedimentos médicos recair sob a responsabilidade dos representantes legais, os quais, majoritariamente, são os pais destes, e que devido à carga histórica do país e a moral dos “bons costumes” as pessoas transgêneros terão seu direito silenciado, e, conseqüentemente, a insatisfação com sua identidade de gênero, pois será assimilada com a incapacidade de exercerem pessoalmente os atos da sua vida civil, e, concomitantemente, sofrerão reverses negativos da sociedade, como a discriminação na bolha social que estes vivem, gerando graves danos à saúde mental destes.

Por conseguinte, surgem lacunas na lei quanto à autorização das intervenções médicas ficarem a dispor do Conselho Federal de Medicina, e, conseqüentemente, tornam-se suscetíveis ao preenchimento errôneo destas, como, por exemplo, o Projeto de Lei 204/23 que pretende vedar a cirurgia de mudança de sexo para menores de 21 anos e terapias hormonais para menores de 18 anos, e o descumprimento configurará como infração à legislação sanitária federal. Assim, esse Projeto de Lei não busca desenvolver e incluir o direito do público infante-juvenil que apresentam incongruência de gênero, ao invés disso estigmatiza ainda mais as pessoas transgênero, ao discorrer que estas, frequentemente, sofrem de depressão e altas taxas de suicídio nesse público, conforme a justificção apresentada por a V.Exa o Senhor Deputado Julio Cesar Ribeiro:

“As pessoas transgênero frequentemente sofrem de depressão, com uma taxa de tentativas de suicídio bastante superior à da população em geral. A cirurgia de redesignação sexual, quando realizada, não garante a melhora no sofrimento psíquico, podendo até mesmo piorá-lo, como foi constatado em estudo científico.”
(RIBEIRO Julio Cesar, Projeto de Lei 204/23, online)

4. CONSIDERAÇÕES FINAIS

Portanto, não se pode omitir que ainda que estes não gozam da plenitude da sua capacidade de fato, não deixam de serem sujeitos de direitos, uma vez que o direito de personalidade é adquirido por toda pessoa que nasce com vida, portanto, adquire direitos e obrigações na vida civil e jurídica. Diante disso, cabe tanto ao Estado como à sociedade civil impedir, tanto na esfera pública quanto na privada, qualquer tipo de estigmatização que possa macular e atrapalhar o pleno exercício dos direitos de personalidade das crianças e dos adolescente, visto que são direitos essenciais à dignidade humana, e independem da capacidade civil da pessoa, protegendo tudo o que lhes for próprio (a honra, a vida, aliberdade, a intimidade e o corpo) sem qualquer tipo de limitação no direito destes.

REFERÊNCIAS

BRASIL. Código Civil (2002). Código Civil de 2002. Disponível em: https://www.planalto.gov.br/ccivil_03/leis/2002/110406compilada.htm. Acesso em: 22 abril 2023

CONSELHO DA JUSTIÇA FEDERAL. **Enunciado 276**. Disponível em: <https://www.cjf.jus.br/enunciados/enunciado/223#:~:text=276,Enunciado,do%20sexo%20no>. Acesso em: 22 abril 2023.

CONSELHO FEDERAL DE MEDICINA. **CFM atualiza regras para aperfeiçoar o atendimento médico às pessoas com incongruência de gênero**. Disponível em: [https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-atualiza-regras-para-aperfeicoar-o-atendimento-medico-as-pessoas-com-incongru encia](https://portal.cfm.org.br/noticias/cfm-atualiza-regras-para-aperfeicoar-o-atendimento-medico-as-pessoas-com-incongruencia-degenero:~:text=Dentre%20os%20cuidados%20definidos%20a,portadoras%20de%20transtornos%20mentais%20graves). Acesso em: 22 abril 2023.

GONÇALVES, Carlos Roberto. **Direito Civil Brasileiro: Parte Geral**. 21ed. São Paulo, Saraiva Jur, 2023.

RIBEIRO, Julio Cesar. **Projeto de Lei 204/23**. Disponível em: <https://www.camara.leg.br/propostas-legislativas/2346951> . Acesso em: 22 abril 2023.